

**ЮНУС РАЖАБИЙНИНГ “МУСИКА МЕРОСИМИЗГА БИР НАЗАР”
КИТОБИНИНГ АСОСИЙ МАЗМУНИ ВА ИЛМИЙ-ИЖОДИЙ АҲАМИЯТИ**

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6349038>

Агзамова Дилобар Тўлқиновна

А.В.Успенский номли мусиқа

иқтисослаштирилган мусиқа мактаби, ўқитувчиси

Аннотация: *Мазкур мақола ўзбек мусиқа меросидаги Мақом ва Шашмақомнинг илмий тахлили ва байони берилган - Юнус Ражабийнинг “Мусиқа меросимизга бир назар” китобининг илмий аҳамияти ҳақида сўзлайди, қолаверса бу китоб мусиқашунослик нигоҳида нақадар қимматли эканлигини ҳам таъкидлаб ўтади.*

Калит сўзлар: *Юнус Ражабий, ўзбек мусиқа мероси, мақом, мақом ансамбли, созанда, халқ мусиқаси, Шашмақом.*

Ўзбекистон халқ артисти ҳонанда, созанда, академик - Юнус Ражабий (1897-1976) ўзбек мусиқасига улкан ҳисса қўшган санъаткордир. Унинг “Мусиқа меросимизга бир назар” номли китоби 1978 - йил Ғафур Ғулом номидаги адабиёт ва санъат нашриётида, ўзбек ва рус тилларида, Тошкентда, Ф.М. Кароматов (1925-) таҳрири остида, 2000 нусхада чоп этилган. Ушбу китобда “Ўзбек халқ мусиқаси” (I-V) ва “Шашмақом” (I-IV) нашрига изоҳ ва тузатишлар - деб ҳам айтиб ўтилган, яъни Ф.Кароматов : - “Ушбу нашрдан кузатилаётган мақсад Юнус Ражабий томонидан мақомларни ёзиб олиш ҳамда мақомчилар ансамбли ва айрим ҳонандалар билан ишлаш жараёнида киритилган тузатиш ва аниқликларни китобхонга етказишдир. Аммо шуни такидлаш керакки, устод мусиқашунос ва ўзбек мусиқий меросининг билимдони Ю.Ражабий изоҳлари умуман, мусиқий меросимиз тўғрисида ноёб маълумот даражасидаги мустақил илмий қиммат касб этади”, деб таъриф этади.

Асар бошида мусиқашунос Воҳид Зоҳидов 1977¹ йил сўз боши ўрнида Ю.Ражабийнинг ижоди ва фолияти ҳақида тўлиқ маълумот бериб ўтади. Сўнг асарнинг муаллифи Ю.Ражабий ўзинг фикр мулоҳазаларини келтириб ўтади,

¹ Мазкур китоб 1978 йили чоп этилган, аммо Воҳид Зоҳидов уни 1977 йил ёзилгани адабиётнинг 7-бетида келтириб ўтилган.

жумладан: ўзбек мусиқа маданиятида - Шашмақом, унинг моҳияти, миллий мусикамизда тутган ўрни, яратилиши, ўрганилиши, нотага олиниши боскичма-боскич келтириб ўтилади, қолаверса нотага олиш билан бир қаторда илмий - тадқиқот ишлари олиб борилган адабиётлар - М.Харратовнинг «Хоразм мусикий тархчаси» ва профессор А.Фитратнинг «Ўзбек классик мусиқаси», И.Ражабовнинг - Мақомлар масаласига бағишланган биринчи монографик асарларини айтиб ўтиб, Ю.Раджабий шундай ёзади «Мен ҳам кўп йиллардан бери ўзбек халқ мусиқа мероси дурдоналарини тўплаб келаётирман. Ўттизинчи йилларда машхур мақом, мақомдон устозлар билан учрашиб, улардан мақом йулларини ўргана бошлаганимда менда бу ажойиб асар намуналарини нотага олиш иштиёки пайдо булган эди».

Муаллиф кейинги ўринда 1959 йилда Ўзбекистон радиоси қошида тузилган «Мақомчилар ансамбли» ҳақида сўз юритиб, унинг пайдо булиши, ансамблда фаолият юритган санъаткорларга тўхталиб ўтган ҳамда «Шашмақом»нинг грамофон ва магнит ленталарига ёзиб олиниши, машхур устозлар Хожи Абдулазиз Расулов, Мулла Туйчи Тошмухаммедов, М.Толмасов, Шораҳим Шоумаров, Г. Муллақандовлар айтиш услубларидан фойдаланилаганликларини ҳам билвосита таъкидлаб ўтади.

Санъаткор - мусиқада ижро этиш, ижро этилишдаги камчиликлар ҳақида ҳам фикр юритиб ўтган.

Ушбу китоб ҳақида муаллиф Ю.Раджабий шундай дейди: «Ушбу китоб қарийб йигирма йил давомида Шашмақом соҳасида олиб борган ижодий ишларим натижасида юзага келган. Бу китобдаги мулоҳазаларим мақом йулларини ўрганувчиларга ёрдам берадиган бир дастуриламал бўлар, деган умиддаман. Ушбу китобни нашрга тайёрлашда ўғлим – Хасанбой Ражабов, жиянларим - санъатшунослик фанлари доктори Исҳок Ражабов, М.Ашрафий номидаги Тошкент Давлат консерваторияси ўқитувчиси Отаназар Матякубовлар ўз маслаҳатлари ва меҳнатлари билан катта кўмак бердилар. Уларга ўзимнинг самимий ташаккуримни изҳор қиламан»², дея яқунлайди.

Муаллиф таърифидан сўнг изоҳ ва тузатишлар берилган. Улар бўлимларга бўлиниб, китоб номи ва жилдларига кирган асарларнинг тўғирланган шарҳи ёзилган. Уни қуйидаги жадавал асосида кўришимиз мумкин:

156-бетга келиб, Шашмақом таркибига кирган қуйларининг ғазалари - Амирий «Чор зарб», Зебуннисо «Самарканд ушшоғи», Навоий « Қўқон

² Ю.Раджабий. Мусиқа меросимизга бир назар.Тошкент.,1978й. 15 бет

ушшоғи», «Шитоб айлаб», « Сарахбори бузрукнинг 6 чи таронаси, Мукимий «Айрилмасун», Огахий « Наврози сабо», Фуркат «Саййора» , «Талкини ушшок таронаси», Бобир «Насри ушшокнинг 2 таронаси», Лутфий «Сарахбори ростнинг сипориши» , Фузулий « Байоти шерозий талкинчаси», Мунис «Байоти шерозий сокиномаси» каби асарларингнинг шеърий матни бериб ўтилади. Бу мазкур китобнинг баёни эди, унинг илмий аҳамиятига келсак, шуни айтиш жоизки, ушбу китоб соф илмий тилда ёзилиб, юқорида номлари зикр этилган китобларни тушиниш, асарларни кўриб чиқиб, ушбу китоб орқали янада туғри вариантини билиб олишга асос бўла олади. Шу ўринда китобда бир хатоликка эътибор қаратиб ўтамиз. Китобнинг 30-бетида “Ўзбек халқ мусиқаси”нинг иккинчи жилди,- дея ёзилиши керак эди, бу мундарижада ҳам кўрсатилиб ўтилган. Аммо учинчи жилди деб ёзилган. Ушбу хатолик китобдан фойдаланаётганлар учун чалкашлик уйғотиши мумкин. Ижобий томонлама, китобда нота мисоллар орқали илмий тушунтирилишга катта эътибор қаратилган. Бундан ташқари муаллиф бу рисолада Шашмақом китобидан ҳам, аввалги жилдидаги асарлардан ҳам ва айниқса олти мақомнинг профессионал мусиқа эканлигини таъкидлаш, малакали кадрлар тайёрлаш йўлини ёритиб берган.

№	Бўлимлар номлари	Тузатиш киритилган асарлар сони	Бетлар сони
1	“Ўзбек халқ мусиқаси” 1 жилд	12 та кўшиқ	16-30 бетлар
2	“Ўзбек халқ мусиқаси” 2 жилд	19 та кўшиқ	30-58 бетлар
3	“Ўзбек халқ мусиқаси” 3 жилд	15 та кўшиқ	58-72 бетлар
4	“Ўзбек халқ мусиқаси” 4 жилд	4 та кўшиқ	72-79 бетлар
5	“Ўзбек халқ мусиқаси” 5 жилд	57 та кўшиқ	79-116 бетлар
6	Шашмақом 1-4 томлар	42 та	116-157 бетлар
7	Асарларда ғазаллар	15 та ғазал	157-162 бетлар

Бу мазкур китобнинг баёни эди, унинг илмий аҳамиятига келсак, шуни айтиш жоизки, ушбу китоб соф илмий тилда ёзилиб, юқорида номлари зикр этилган китобларни тушиниш, асарларни кўриб чиқиб, ушбу китоб орқали янада туғри вариантини билиб олишга асос бўла олади. Шу ўринда китобда бир хатоликка эътибор қаратиб ўтамиз. Китобнинг 30-бетида “Ўзбек халқ мусиқаси”нинг иккинчи жилди,- дея ёзилиши керак эди, бу мундарижада ҳам кўрсатилиб

ўтилган. Аммо учинчи жилди деб ёзилган. Ушбу хатолик китобдан фойдаланаётганлар учун чалкашлик уйғотиши мумкин. Ижобий томонлама, китобда нота мисоллар орқали илмий тушунтирилишга катта эътибор қаратилган. Бундан ташқари муаллиф бу рисолада Шашмақом китобидан ҳам, аввалги жилдидаги асарлардан ҳам ва айниқса олти мақомнинг профессионал мусиқа эканлигини таъкидлаш, малакали кадрлар тайёрлаш йўлини ёритиб берган.

Хулоса ўрнида, мазкур асар ўзбек мусиқа меросимизда катта илмий манба ҳирсобланади. Унинг афзалликларини юқорида тўлиқлигича ёритишга ҳаракат қилдик. Аммо миллий мусиқамизни билувчилар, эшитувчилар учун мазкур китоб катта аҳамият касб этади. Шу боисдан ҳам жуда кўп таърифни афзал билмадим.

Фойдаланилган адабиёт:

1. Ю.Ражабий. “Мусиқа меросимизга бир назар”.Тошкент.,1978й.

